

**NUANCES DO ERÓTICO AO PORNOGRÁFICO: O ESGARÇAMENTO
DA SEXUALIDADE EM “OS SAPATINHOS VERMELHOS”,
DE CAIO F. ABREU**

 DOI: 10.5281/zenodo.6426437

Antônio Pereira Tavares Neto

Graduado em Letras pela Universidade de Pernambuco.

Especialista em Língua, Linguagem e Literatura pelo

Cintep Faculdade/João Pessoa. E-mail:

califaantonio@gmail.com

RESUMO

Há toda uma discussão desde que se começou a estudar os aspectos do erótico e do pornográfico. Nesse interim, a literatura tem servido bastante para o aprofundamento dessas questões até os dias atuais. No âmbito acadêmico, existe todo um debate acerca das fronteiras (ou a não existência delas) entre Pornografia e Erotismo. As autoras Eliane R. Moraes e Sandra M. Lapeiz (1985), a título de exemplo, tece diversas questões sobre a aproximação entre uma categoria e outra. Para elas “falar de pornografia é invadir o espaço proibido e violar o segredo. Um exercício de vivência erótica.” Também, de acordo com as teóricas, as nuances entre ambas parecem ter emergido desde a definição epistemológica das palavras, enquanto uma provém do grego a outra se torna recorrente no século XIX, apesar de sua existência ser de alguns séculos antes. De todo modo, nos parece que ambas têm algo em comum: a sexualidade. Por esse motivo, nossa pesquisa busca debruçar-se na literatura, especificamente, no conto “os sapatinhos vermelhos”, de Caio F. Abreu. A partir do conto, buscaremos, com bastante acuidade, apontar e analisar aspectos do erotismo e da pornográfica na narrativa do autor contemporâneo. Igualmente, “desvendar” as similitudes entre essas duas categorias, a partir de uma compreensão da sexualidade, baseada em Freud (2016). Desse modo, nosso trabalho, também, preocupa-se não só em analisar essas questões, mas também proporcionar uma compreensão acerca da importância do erótico e do pornográfico em obras literárias que possuem grandes relevâncias para os cursos de Letras. Para melhor explorarmos tais elementos, nossa pesquisa estará ancorada à luz teórica de Moraes; Lapeiz (1985), Bataille (1987) e Freud (2016).

Palavras-chave: Erotismo. Pornografia. Sexualidade. Literatura. Psicanálise.

PARTINDO DE ALGUM LUGAR QUE SE TEM PARA PARTIR

Popularmente, há certa distância entre o que se entende por erotismo e o que se entende por pornografia. Geralmente, o erótico é tomado como algo mais sublime, mais trabalhado; um verdadeiro jogo de esconde-esconde. Em outras palavras, o erotismo é aquele que não se deixa explicitar. Já em torno do pornográfico foi criada toda uma aversão. Popularmente, a pornografia está diretamente ligada ao sujo, à inversão dos costumes morais de uma sociedade. Isto é, como aquela que se deixa mostrar; diretamente ligada ao corpo, aos desejos carnis descortinados. Entretanto, estudos concisos nos mostram que as nuances entre essas duas categorias são mínimas. Na poesia, o erotismo e a pornografia foram, e ainda continuam a ser, bem utilizadas. Um bom exemplo são os sonetos do poeta Pietro Aretino, escritor italiano nascido em Arezzo por volta de 1492. Diz-se a história que era um homem bem influenciado, bem relacionado com o alto clero, dentre alguns personagens os papas Leão X e Clemente VII, cujo mesmo ao mudar-se para Roma veio a circular por entre a nobreza; um cortesão de mão cheia! Sua escrita é um evoca um desejo fecundo acerca de temas sensíveis como a pornografia e o erotismo. Assim sendo, alguns de seus trabalhos mais conhecidos são os Sonetos Luxuriosos, escritos por volta de 1525, sendo publicado depois de sua morte com o título original Sonetti Lussuriosi; já Pornólogos I e Tertúlia entre Nanna e Antonia, uma narrativa bem interessante a qual se passa em Roma, cuja mesma sinaliza um diálogo entre duas prostitutas: Nanna, a protagonista, compartilha com Antonia suas aventuras enquanto foi freira, esposa e prostituta para decidirem qual dentre essas possibilidades seria o caminho ideal para a filha de Nanna. Essa obra fora publicada com o título original Ragionamento della Nanna e della Antonia, donde sua primeira publicação ocorrera em 1534. O que se tem a partir de então é uma reflexão sobre o sensível mundo da prostituição/pornografia e o erotismo, isto é, duas perspectivas as quais possibilitam questionar acerca da interdependência da outra, quer dizer, até que ponto pode-se “tocar” no aspecto pornográfico ou erótico sem interferir em suas interfaces? Entendemos ser impossível uma vez que são termos que coexistem e que não se dissociam.

Assim, vamos corroborando com reflexões acerca da pornografia e o erotismo como pontos sensíveis a sexualidade humana, sobretudo quando colocamos em

discussão a relação entre a linguagem poética e o sensível, de certa forma. O que é possível dizer é que Pietro Arentino “[...] trouxe alguns elementos decisivos para a formação da tradição pornográfica: a representação explícita da atividade sexual, a forma do diálogo entre mulheres, a discussão sobre o comportamento das prostitutas [...]” (HUNT, 1999, p.26). Em dado momento, essa relação entre a sexualidade e o feminino visa “[...] a representação realista, escrita ou visual, de órgãos genitais ou condutas sexuais, que implica transgressão deliberada da moral e dos tabus sociais existentes e amplamente aceitos”. (apud HUNT, 1999, p. 26).

Em suma, trata-se de um feminino misterioso nos desejos, mas “picante” na intimidade. Assim é a palavra, cuja mesma diz muito sobre o pornográfico mundo do desejo erótico.

PANORAMA HISTÓRICO: AS NUANCES DO EROTISMO E DA PORNOGRAFIA

No estudo sobre a pornografia, as autoras Eliane R. Moraes e Sandra M. Lapeiz (1985) escrevem que as palavras pornografia e erotismo passaram a ser usadas em épocas e contextos diferentes. Para as autoras, a palavra ‘pornografia’ provém do grego enquanto a palavra ‘erotismo’ surgiu somente no século XIX, em decorrer do adjetivo ‘erótico’, que por sua vez era derivado do grego Eros. Desse modo, enquanto uma se origina do próprio grego a outra se origina a partir de adjetivos e derivações do grego.

A palavra pornografia provém do grego *pornographos*, que significa literalmente “escritos sobre prostitutas”. Assim, em seu sentido original a palavra refere-se à descrição da vida, dos costumes e dos hábitos das prostitutas e de seus clientes. Já a palavra erotismo surgiu no século XIX, a partir do adjetivo erótico, este derivado do grego Eros, Deus do desejo sexual no sentido mais amplo. (MORAIS; LAPEIZ, 1985, p. 7).

Como podemos observar o surgimento e o significado atribuído às palavras em questão, de acordo com as autoras citadas, há todo um contexto para uma palavra

ser bem aceita culturalmente enquanto a outra não. Entretanto, apesar das questões apresentadas darem uma possível noção que favoreça uma diferença entre as categorias, as autoras Morais e Lapeiz acreditam que as fronteiras entre pornografia e erotismo são mais próximas do que podemos imaginar. Para comprovar isso, elas trazem uma citação do escritor Francês Alain Robbe – Grillet: “A *pornografia é o erotismo dos outros*”. Desse modo há uma linha muito tênue entre uma categoria e outra. Apesar de ambas assumirem especificidades que, a priori, parece diferenciá-las, tanto a pornografia quanto o erotismo têm um ponto que as interligam: a sexualidade.

No que concerne ao campo da sexualidade, Freud (2016, p.20) escreve: “A existência de necessidades sexuais no ser humano e nos animais é expressa, na biologia, com a suposição de um “instinto sexual”.” Conforme a citação do psicanalista, para a biologia, a sexualidade seria um tipo de “instinto sexual” presente tanto no ser humano quanto nos animais. Entretanto, Freud (2016) não se limita à definição biológica e envereda por outras vias, como por exemplo, o conhecimento popular:

A opinião popular tem ideias bastante definidas sobre a natureza e as características desse instinto sexual. Ele estaria ausente na infância, apareceria na época da puberdade, ligado ao processo de maturação desta, e se revelaria nas manifestações da irresistível atração que um sexo exerce sobre o outro; e sua meta seria a união sexual, ou, pelo menos, as ações que se acham no caminho para ela (FREUD, 2016, p. 21).

Essa sexualidade, no homem, surge, assim podemos compreender a partir da citação, conforme o amadurecimento dos órgãos corporais, com o objetivo de uma possível união entre dois corpos distintos. No entanto, Freud afirma que “temos motivos para ver nessas informações um quadro infiel da realidade; a um exame mais atento, elas se mostram plenas de erros, imprecisões e conclusões precipitadas” (FREUD, 2016, p.21). Levando em consideração essas lacunas nas informações explicitadas, dentro do âmbito científico/psicanalítico, Freud atribui duas expressões ao seu estudo da sexualidade: Objeto sexual e meta sexual. A sexualidade parece ser o ponto que interliga as duas categorias (erotismo e pornografia) e as aproxima. Ambas se utilizam da sexualidade para entrar em ação. Estão, a priori, ligadas ao que

entendemos por desejos e seduções, por meio dos consumidores do erótico e do pornográfico. Compreendemos melhor ao lermos a seguinte citação:

Uma coisa é certa: seja pornografia ou erotismo, a característica essencial deste discurso é a sexualidade, e supõe-se que ela tenha uma certa capacidade afrodisíaca (ou ao menos pretenda tê-la), isto é, que excite os apetites ou as paixões sexuais de seus consumidores (MORAIS; LAPEIZ, 1985, p.8).

Talvez por isso, o discurso, no teor do erótico ou do por pornográfico, seja “sempre atacado e acusado de ultraje ao pudor” (MORAIS; LAPEIZ, p.08). Entretanto essas categorias fazem parte da vivência humana. O erótico faz parte das relações entre pessoas, o pornográfico também. O erotismo, como escreve George Bataille (1987), é próprio do interior do homem:

O erotismo é um dos aspectos da vida interior do homem. Nisso nos enganamos porque ele procura constantemente fora um objeto de desejo. Mas este objeto responde à interioridade do desejo. A escolha de um objeto depende sempre dos gostos pessoais do indivíduo: mesmo se ela recaí sobre a mulher que a maioria teria escolhido, o que entra em jogo é freqüentemente um aspecto indizível, não uma qualidade objetiva dessa mulher, que talvez não tivesse, se ela não nos tocasse o ser interior, nada que nos forçasse a escolhê-la. (BATAILLE, 1987, p. 20).

Desse modo, podemos, a princípio, ter a seguinte certeza: o pornográfico e o erotismo, apesar de surgidos em épocas distintas, compartilham de um discurso (sexualidade). E que podemos enxergar no erótico o pornográfico e vice-versa. Também, podemos compreender que entre a categoria do pornográfico e do erótico há mais ligações do que, popularmente se pode supor. E que, como nos lembra Bataille (1987), o erotismo é próprio do interior do homem e está sempre a procura de um objeto externo; isto é para fora desse interior. E por meio de um repertório linguístico, dentro de num “jogo de seduções” que a protagonista de “Os sapatinhos vermelhos” envereda pelo erotismo e pelo pornográfico.

OS SAPATINHOS VERMELHOS: ESGARÇAMENTO DA SEXUALIDADE

Segundo as autoras Eliane R. Moraes e Sandra M. Lapeiz (1985), a definição de pornografia só é possível quando externamente. Ou seja, o pornográfico necessita do externo para existir, para ser definido, uma vez que necessita do esgarçamento, mostrar-se:

(...) a pornografia só pode ser definida fora dela, a partir do que lhe é exterior e nunca de um espaço que lhe seja próprio. Se nos pusermos a lembrar de tudo o que já ouvimos classificado como pornográfico, veremos que a pornografia é sempre evocada para classificar os *outros*, e nunca *a gente* (MORAES; LAPEIZ, 1985, p. 10).

O pornográfico é esgarçado, como podemos observar na citação acima. Entretanto, esse esgarçamento é sempre a partir daquele que está sendo observado e nunca a partir daquele que observa. Ou seja, essa concepção nos faz pensar na seguinte questão: a pornografia parte sempre do olhar de outro; esse outro define o que é ou não pornográfico de acordo com o que ele enxerga nas ações de um terceiro. Logo, como a definição de pornografia parte sempre do *outro* e nunca *da gente*, arriscamos afirmar que o repertório cultural e linguístico está diretamente ligado na concepção desse “outro” em classificar o que seria ou não pornografia. É, talvez, por essa vertente de pensamento que chegamos ao conto de Abreu.

O conto traz como título “os sapatinhos vermelhos”. Poderia ser quaisquer sapatinhos, de quaisquer outras cores, entretanto, como a narrativa remete ao erótico, ao pornográfico, por assim dizer, remete à paixão; talvez por questões como essas, o autor se utiliza da cor vermelha para adjetivar os sapatinhos. É sabido que em muitas culturas, a cor vermelha é associada à cor da paixão; a cor dos desejos da carne; da paixão como teor sexual, de sedução. Segundo o dicionário Aurélio, versão digital, ‘vermelho’ significa “*cor encarnada muito viva, que corresponde a um dos limites visíveis do espectro solar; rubro, escarlata, encarnado: sangue vermelho*”.

Etimologicamente, a palavra não parece remeter a nada que ligue a paixão, a sedução. Porém, culturalmente e simbolicamente, a cor vermelha está associada à incitação dos desejos sexuais; associada ao perigo e à violência. Um exemplo dessa concepção pode ser observado no conto (já referido) “não use vermelho, o diabo está solto, leva sua alma para o inferno” (ABREU, 2018, p. 465). Talvez essas questões estejam interligadas ao fato do órgão cardíaco (o coração) humano possuir uma coloração escarlate; órgão que tem a fama de carregar as emoções humanas. A pornografia também parece ter um repertório linguístico, digamos mais explícito; mais escancarado. Esse linguajar pode ser observado em filmes pornográficos, revistas pornográficas e, também, na literatura que busca explorar a pornografia. São o que ocorre em trechos do conto “os sapatinhos vermelhos”. A narrativa alterna entre a linguagem erudita e uma linguagem mais escancarada, mais — digamos — de cunho popular, entretanto, sem perder o poético que é uma marca da escrita do Caio F. Abreu.

No segundo parágrafo do conto, podemos destacar um trecho que, a nosso ver, remete ao acervo linguístico pornográfico, vejamos:

Com os dedos da mão esquerda, esticou também a pele debaixo do outro olho. Não, nem tanto, que assim parecia uma japonesa. Uma japa, uma gueixa, isso é que fui. **A putinha** submissa a coreografar jantares à luz de velas — Glenn Miller ou Charles Aznavour? —, vertendo trêfega os sais — camomila ou alfazema? — na água da banheira, preparando uísques — uma ou duas pedras hoje, meu bem? (ABREU, 2018, p.464, grifos nossos).

Esse trecho do conto remete à parte em que a protagonista está se arrumando para sair pelos bares noturnos, preparando-se para “atacar”. Na citação, podemos perceber toda a erudição da narrativa e o momento em que a linguagem pornográfica entra em ação. A personagem, enquanto se produz, reflete acerca de fatos que lhe ocorrera e, durante essa narração de memória, a protagonista se diz “a putinha”. A palavra ‘puta’ tem uma carga histórico-social muito grande; geralmente, é utilizada para designar mulheres desgarradas, isto é, mulheres que viviam a vender o corpo. Nós podemos perceber que, além de se auto afirmar “puta”, a protagonista ainda a

adjetiva de “submissa” (a putinha submissa). A nosso ver, o adjetivo propõe maior enfoque a essa linguagem que remete ao obsceno.

Outro ponto que é bastante explorado no pornográfico é o contraste que este faz com a santidade. A pornografia, que culturalmente vai contra a moral e aos bons costumes sociais, também, vai de contramão às instituições religiosas e suas crenças. Abreu, que sempre fora afiado em sua busca de “quebrar” os padrões sociais e religiosos, não deixa de fora o conflito sagrado/profano, vejamos:

Bebeu outro gole, um pouco sôfrega. Precisava apressar-se, antes que a quinta virasse Sexta-Feira Santa e os pecados comesçassem a pulular na memória feito macacos engaiolados: não beba, não cante, não fale nome feio, não use vermelho, o diabo está solto, leva sua alma para o inferno. Ela já está lá, no meio das chamas, pobre alminha, nem dez da noite, só filmes sacros na tevê, mantos sagrados, aquelas coisas, Sexta-Feira da Paixão e nem sexo, nem ao menos sexo, isso de meter, morder, gemer, gozar, dormir. (ABREU, 2018, p. 466-65).

A Sexta-Feira, em muitas culturas, carrega muitas superstições. Geralmente, é um dia de maus presságios, sobretudo quando está ligada ao número treze (13). Porém, exclusivamente, a Sexta-Feira da Paixão é considerada, pelo cristianismo, como santa. Ou seja, é um dia em que a divindade está aflorada. O dia em que os cristãos devem abrir mão de muitas ações, sobretudo no que diz respeito às ações consideradas mundanas. O conto vem contra essa vertente cristã. A protagonista se prepara para ganhar à noite na véspera da Sexta-Feira Santa, momento em que ela, segundo os preceitos religiosos, deveria resguardar o corpo. Ainda na citação, podemos perceber mais palavras que compõem o repertório linguístico pornográfico, exemplo: “meter”, “gemer”, “gozar”; todos os verbos no infinitivo.

Como a pornografia necessita do exterior para existir, e o pornográfico se constitui a partir da sexualidade, esta por sua vez também se esgarça. A sexualidade é compartilhada pelo erótico e pelo pornográfico. É um ponto que liga as duas categorias. O esgarçamento da sexualidade se dá por meio da pornografia, enquanto por meio da eroticidade ela se deixa implícita. *Em três Ensaios sobre a teoria da sexualidade (2016)*, Freud faz uma analogia da sexualidade com o prazer que uma

viagem (de trem, por exemplo) pode provocar. Obviamente, ao fazer essa analogia, Freud está se referindo à sexualidade infantil, entretanto, se visualizarmos por essa ótica a questão de uma sexualidade, podemos supor que a sexualidade é um ato prazeroso. Isso fica mais evidente se lembramos da seguinte questão: tanto o erotismo quanto a pornografia são prazeres ligados ao corpo. É um jogo de esconde e amostra; de troca de olhares, de contato, de desejos. Por suas vezes, essas categorias compartilham de um ponto fulcral: a sexualidade. Logo, se a pornografia e a erotividade são prazeres proporcionados ao corpo, logo a “sexualidade procede, evidentemente, do caráter prazeroso das sensações de movimento” (FREUD, 2016, p. 114).

É justamente nessa construção de movimento que o prazer vai sendo provocando através de ações eróticas. No conto de Abreu, é possível observar esse movimento, esse jogo de sedução sendo posto em ação:

Por baixo da mesa, o negro avançou o joelho entre as coxas dela. Cedeu um pouco, pelo menos até sentir o calor aumentando. Mas preferiu cruzar as pernas, estudada. Que não assim, tão fácil, só porque sozinha. E quase quarentona, carne de segunda, coroa (ABREU, 2018, p. 467).

As relações humanas necessitam dessa movimentação. Desse movimento que vão pondo em cheque o jogo de sedução, as investidas eróticas e pornográficas sob os olhos da sociedade. Por que as investidas, a priori, eram por baixo e não por cima da mesa? Ora porque primeiro, talvez, tinha-se a necessidade da conquista; necessitava-se despertar os desejos recônditos; fazer aflorar a “fome” através do jogo do esconde-esconde para depois explicitar. Pois, o erotismo ocorre, como nos lembra Bataille (1987), quando o indivíduo se perde ao passo que se identifica com o objeto de desejo:

O erotismo, eu o disse, é aos meus olhos o desequilíbrio em que o próprio ser se põe conscientemente em questão. Em certo sentido, o ser se perde objetivamente, mas nesse momento o indivíduo identifica-se com o objeto que se perde. Se for preciso, posso dizer que, no erotismo, EU me perco. Não é, sem dúvida,

uma situação privilegiada. Mas a perda voluntária implicada no erotismo é flagrante (BATAILLE, 1987, p. 21).

Compreendemos, pois, conforme a citação acima, que o sujeito se perde dentro de certa objetividade, ao mesmo passo em que se verifica com o objeto que se perde. Nesse movimento, o erotismo se faz presente, torna-se flagrante. Quando retomamos a certas passagens do conto de Abreu, podemos perceber as ações sendo realizadas dentro desse “se perder” e “se identificar” que fala Bataille (1987). Vejamos, por exemplo, esse trecho:

Então dançaram, um de cada vez. O negro apoiou a mão pesada na cintura dela e, puxando-a para si, encaixou o ventre dos dois, quase como se a penetrasse assim, ao som de um Roberto Carlos daqueles de motel, o côncavo, o convexo, tão apertado e rijo que ela temeu que molhasse a calça (ABREU, 2018, p. 469).

Nesse trecho do conto, em nossa concepção, os personagens se perdem dentro de uma objetividade, mas ao passo que se perdem, eles se identificam uns com os outros. Nesse identificarem-se eles parecem travar um jogo de sedução, fazendo, talvez, emergir todo o erotismo.

Parece-nos, ser nesse erotismo, que os desejos vão se tornando mais explícitos, tendo necessidades de virem à tona. Podemos perceber isso na continuação da citação:

Quero foder você, rosou: pra que essa frescura toda? Foi quando ela levantou a perna, apoiando o pé na borda da cadeira, que todos viram o sapato vermelho. Depois dos comentários exaltados, as meticulosas preparações estavam encerradas, a boate quase vazia, sexta-feira instalada, e era da Paixão, cinza cru de amanhecer urbano entrando pelas frestas, o único garçom impaciente, cadeiras sobre as mesas. Tinham chegado ao ponto. O ponto vivo, o ponto quente (ABREU, 2018, p. 469).

É possível perceber até onde vai o jogo sensual e onde começará uma “fome” voraz descortinada. Isto é, a pornografia. Uma vez chegados ao ponto... Ao ponto de quê? Ao ponto desse jogo de esconde-esconde, sobram-lhe apenas o descortinamento. Eles estão perdidos, mas identificados uns com os outros naquele mesmo desejo voraz. Entretanto, a protagonista parece ser a única que não se deixa desnudar-se por completa. Ela parece, por certo, está imersa na citação descrita, porém ela ainda possui o controle. Isso pode ser verificado ao lermos: “Eu? Gilda, ela mentiu retocando o batom” (ABREU, 2018, p. 469). Sim, a protagonista mentia o próprio nome. Talvez ela ocultasse sobre sua identidade porque apesar de “moderna”, apesar de buscar quebrar o “sagrado”, de ir contra a moral social; ela ainda estava presa à cultura de sua sociedade. Talvez seja um mecanismo de defesa, não vamos abandonar essa hipótese; entretanto, essa hipótese não parece ganhar força uma vez que a protagonista, no decorrer do conto, convida os três homens para casa dela em plena madrugada. Portanto, acreditamos que a protagonista não queria mostrar-se por completa, talvez esconder sobre seu verdadeiro nome pudesse lhe atribuir a segurança de que, para além daquela noite, para aquele bar, ela seria outra aos olhos da sociedade. Naquela noite de orgias e bebidas, ela seria apenas uma personagem.

Uma vez que saem do bar e vão os homens para a casa da protagonista, não há mais a necessidade para encobrirem-se. Todos buscam desnudar-se na procura do gozo, entregando-se à orgia:

Foi quando o negro penetrou mais fundo que ela desvencilhou-se do tenista-dourado para puxar o mais baixo sobre si. Ele a preencheu toda, enquanto ela tinha a sensação estranha de que, ponto remoto dentro dela, dos dois lados de uma película roxa de plástico transparente, como num livro que lera, os membros dos dois se tocavam, cabeça contra cabeça. E ela primeiro gemeu, depois debateu-se, procurou a boca dourada do tenista-dourado e quase, quase chegou lá (ABREU, 2018, p. 470).

Nesse ponto, do ato sexual, tanto o erótico quanto o pornográfico parece travar uma linha muito tênue. Ambos parecem misturar-se, fundir-se e tornar-se apenas um. Ou seja, os quatro personagens que compõem a cena do ato sexual, constroem um

entrelaço de movimento que proporciona que as nuances, entre o erotismo e a pornográfica, sejam mínimas. Isto é, a partir daí podemos ter uma noção do que querem dizer as autoras de *O que é pornografia?*. Entre o erótico e o pornográfico há, possivelmente, apenas nuances que possibilitam, a partir de minha visão em relação ao outro, a afirmação do que é erotismo e do que é pornografia. Pois, como nos lembra as autoras Eliane R. Moraes e Sandra M. Lapeiz:

O erotismo pode ser definido pela procura de um limite que não há. E venturosamente lançamo-nos nessa procura (apesar de toda aparato em série que nos apresenta a indústria pornográfica) portando um ingrediente singular — nossa fantasia (MORAES; LAPEIZ, 1985, p.95).

Ou seja, é preciso estabelecer um limite tanto de partida quanto de chegada, mesmo que esses limites só existam em concepções simbólicas; mesmo que não haja propriamente um limite para o erotismo. Mas, é em face do objeto de desejo que nos lançamos à procura através de possíveis aparatos que nos são fornecidos pela indústria pornográfica. Se levarmos essa linha de pensamento à ideia de que os seres humanos têm, socialmente, certa repulsa em relação ao ato pornográfico, no entanto, a maioria é atraída por essa mesma pornografia, nos fica evidente que o ser humano, enquanto ser socialmente instruído procura “abafar” aquilo que mais o proporciona prazer, o sexo. E esse “sexo” só passa a ser desnudado entre os envolvidos no ato. É no ato do sexo que se é travada uma “batalha” entre desejos e corpos:

Em frente ao espelho de corpo inteiro do corredor, sem se chocar que o mais baixo de repente viesse também por trás do tenista-dourado dentro dela, que acariciava o pau do negro até que espirrasse em jatos sobre os sapatos vermelhos dela, que abraçava os três, e não era mais Gilda, nem Adelina nem nada. Era um corpo sem nome, varado de prazer, coberto de marcas de dentes e unhas, lanhado dos tocos das barbas amanhecidas, lambuzada do leite sem dono dos machos das ruas. Completamente satisfeita. E vingada (ABREU, 2018, p. 471).

Essa “batalha”, (como podemos observar na citação acima), através do movimento de corpos, torna-se livre, onde tudo é possível de acontecer. Onde os pudores são deixados de lado; onde os paradigmas sociais são descartados: “sem se chocar que o mais baixo de repente viesse também por trás do tenista-dourado dentro dela”. Enfim, onde a única coisa válida é o prazer e a busca pelo gozo. Pela satisfação. Pela vingança. Mas vingança de quê? Nesse caso, a vingança pode ser pela quebra dos paradigmas sociais, dos estigmas religiosos e pessoais. Pela conquista da liberdade do corpo.

CONSIDERAÇÕES

Temas como a pornografia e o erotismo têm sido retratos de diversas formas, por muitos séculos. Para termos uma noção, as autoras MORAES; LAPEIZ, no livro *O que é pornografia?* Menciona que em alguns trechos da Bíblia Sagrada é possível encontramos pornografia, a exemplo da passagem de prostituição na sociedade hebreia, que conforme as autoras podem ser encontradas no Velho Testamento (MORAES; LAPEIZ, 1985, p. 17). Desse modo, arriscamos afirmar que, talvez, seja impossível falar de pornográfica sem falar de erotismo e vice-versa. Por séculos, a literatura tem sido palco para criar, recriar e retratar as facetas dessas duas categorias. O século XXI, por sua vez, não poderia ficar de fora. Cada vez mais podemos ter a comprovação que a pornografia faz mais parte do cotidiano do ser humano, basta observarmos o número alarmante de acesso aos *sites* pornográficos. A literatura é só mais instrumento de disseminação/retratação desse assunto.

Ao lermos “Os sapatinhos vermelhos”, de Caio Fernando Abreu, ficamos diante de uma narrativa que tem o papel de representar a realidade, que apesar de ser um incômodo para alguns, para outros isso é mais do que natural. E como a pornografia e o erotismo são partes fundantes da sexualidade humana, a literatura não pode descartá-la. Para as Letras, o assunto é fecundo, pois compreender os aspectos do erótico e do pornográfico é, também, compreender o humano.

REFERÊNCIAS

ABREU, Caio Fernando. **Contos Completos**. Os dragões não conhecem o paraíso. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

BATAILLE, Georges. **O erotismo**. Porto Alegre: L&MP, 1987.

FREUD, Sigmund. Obras completas, volume 6 : **três ensaios sobre a teoria da sexualidade**, análise fragmentária de uma histeria ("O caso Dora") e outros textos (1901-1905). / Sigmund Freud; tradução Paulo César de Souza. 1a ed. São Paulo : Companhia das Letras, 2016.

MORAES, Eliane Robert; LAPEIZ, Sandra Maria. **O que é pornografia?**. São Paulo: Abril Cultural: Brasiliense, 1985.

HUNT, Lynn. **A invenção da pornografia**. São Paulo: Hedra, 1999.